

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos 12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:
 - 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
 - 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1) 40 h

AC4: Seguridad en la red 4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Hangouts

2.4.3. Teams

2.4.4. Zoom

2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas colaborativa

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Como vimos en la anterior sesión de formación en *Competencia Clave Digital N2*, para **acceder** a un **aula virtual Moodle** el primer paso es **abrir un navegador web**.

Hay 2 formas de hacerlo:

1. Hacemos clic en botón *Inicio*, y en navegador web que queremos utilizar
2. Hacemos clic sobre el icono del navegador web en la *zona de accesos directos*.

El segundo paso es **escribir la URL del aula virtual o palabras clave**:

1. Escribimos la dirección URL del aula virtual Moodle del SNE-NL en la barra de direcciones:

<http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2/>

2. Escribimos palabras clave en la barra de direcciones

moodle iribarren* o *aula virtual iribarren

El buscador predeterminado del navegador web devolverá una lista de páginas web que contengan esas palabras clave, buscamos la web del *Aula Virtual Moodle CPEBPA* y hacemos clic en ella:

<http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2/>

3. Hacemos clic en el icono de Moodle SNE-NL de la barra de marcadores (si está incluida en ella)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Sobre Google Tienda

Gmail Imágenes

Iniciar sesión

Buscar con Google

Voy a tener suerte

Ofrecido por Google en: [català](#) [galego](#) [euskara](#)

España

[Publicidad](#) [Empresa](#) [Cómo funciona la Búsqueda](#)

Emisión neutra de carbono desde el 2007

[Privacidad](#) [Términos](#) [Configuración](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Acceso directo en la barra de marcadores

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Anuncios de la página](#)
- [Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Cursos disponibles

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren

Español - Internacional (es) ▾

Usted no se ha identificado. [\(Acceder\)](#)

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

[Página Principal](#)

[Anuncios de la página](#)

[Cursos](#)

CALENDARIO

NOVIEMBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MENÚ PRINCIPAL

[Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Cursos disponibles

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda

Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Competencia matemática - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez

Profesor: Ana Fernández

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Para **acceder** al debemos **introducir** el **usuario** y la **contraseña**.

Escribimos el nombre de usuario y la contraseña que recibimos por correo electrónico.

Debajo de los espacios *Nombre de usuario* y *Contraseña* tenemos la opción, *Recordar nombre de usuario*.

Si hacemos clic en esta casilla, cada vez que accedamos a esta URL el navegador web los recordará y los escribirá por nosotros. Hay dos opciones:

- Si hacemos clic en la casilla cuando sólo está escrito el nombre de usuario, recordará sólo el nombre.
- Si hacemos clic cuando hemos escrito el **nombre** y la **contraseña**, recordará los dos.
 - ✓ La contraseña siempre aparecerá oculta, pero cualquier persona que acceda a ese dispositivo accederá al *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren* con nuestro usuario.
 - ✓ Si varias usuarias y usuarios utilizan el mismo dispositivo común, no es recomendable que el navegador web recuerde la contraseña.

Si utilizamos un ordenador de uso público, es mejor no recordar ni usuario ni contraseña.

Una vez que nos hemos identificado con nuestro nombre de usuario y contraseña, accedemos al *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren*, y podemos navegar en ella.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

moodle2_josemariairibarren

Español - Internacional (es) ▾

Usted no se ha identificado.

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

[Página Principal](#) ▶ Iniciar sesión en el sitio

Acceder

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar nombre de usuario

Acceder

[¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?](#)

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador [?](#)

Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Iniciar sesión como invitado

Usted no se ha identificado.

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Área personal](#)
- [Páginas del sitio](#)
- [Mis cursos](#)
 - [Competencias Clave](#)
 - [CCSE](#)
 - [Cursos](#)

ADMINISTRACIÓN

- [Ajustes de la página principal](#)
 - [Banco de preguntas](#)
- [Administración del sitio](#)

CALENDARIO

noviembre 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

AVISOS RECIENTES

(Aún no se han publicado noticias.)

MENÚ PRINCIPAL

- [Anuncios de la página](#)

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Mis cursos

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda
Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en Competencia Clave: Competencia matemática - N2 que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez
Profesor: Ana Fernández

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

En la página web del *Área Virtual CPEBPA José María Iribarren* podemos distinguir **tres zonas principales**:

- **Barra superior:** está en la parte superior de la página, y contiene:
 - ✓ *Área Virtual CPEBPA José María Iribarren* (botón para volver a la página inicial del sitio, home)
 - ✓ Idioma
 - ✓ Menú de usuario (Área personal)
- **Bloque de navegación:** está en la parte izquierda de la página web, y contiene:
 - ✓ Menú de navegación
 - ✓ Menú de administración
 - ✓ Calendario
 - ✓ Avisos
- **Panel central:** se encuentra en la parte central de la web, y consta de una herramienta para buscar cursos, y dos bloques:
 - ✓ Mis cursos: los cursos en los que estoy matriculado
 - ✓ Cursos: todos los cursos que se ofertan en el *Área Virtual CPEBPA José María Iribarren*

moodle2_josemariairibarren Español - Internacional (es) Idioma María Yoldi Sangüesa Estudiante

Inicio **Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren** **Menú de usuario**

NAVEGACIÓN

Página Principal *Menú de navegación*

- Área personal
- Páginas del sitio
- Mis cursos
 - Competencias Clave
 - CCSE
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Ajustes de la página principal
 - Banco de preguntas
- Administración del sitio

Menú de administración

CALENDARIO

noviembre 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Calendario

AVISOS RECIENTES

(Aún no se han publicado noticias.) *Avisos*

MENÚ PRINCIPAL

Anuncios de la página

Menú principal

JMª IRIBARREN

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Enlaces a la página web en ventana emergente

Mis cursos **Panel central**

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Competencia Clave Lenguaje - N2 (FCOV22)

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda
Profesor: José Manuel Ibero Albo

Competencia Clave Matemáticas - N2 (FCOV23)

Curso para obtener el Certificado en Competencia Clave: Competencia matemática - N2 que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez
Profesor: Ana Fernández

Competencia Clave Digital N2 - FCOV03

Bloque de navegación

Competencia Clave Digital N2

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

El **Menú de usuario** permite acceder a:

- **Área personal**

Vista general de los cursos que estoy haciendo actualmente y de los que he accedido recientemente.

- **Perfil**

Detalles de usuario, detalles del curso, privacidad y política, mensajes recibidos, informes, accesos, etc.

- **Calificaciones**

Información del avance y resultados de los cursos que estoy realizando.

- **Mensajes**

Espacio que almacena los mensajes que recibo de los blog y foros a los que estoy suscrito, los que me envían las compañeras y compañeros, formadores, etc.

- **Preferencias:**

Para editar mi cuenta usuario, las preferencias y suscripciones a los blog, y gestionar las insignias.

- **Cerrar sesión**

Enlace para cerrar la sesión de forma segura y guardar todas las actividades que hayamos realizado.

NOTA: Moodle cierra automáticamente las sesiones inactivas durante más de 2 h.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Icono para cerrar sesión y salir del aula virtual

- Área personal
- Perfil
- Calificaciones
- Mensajes
- Preferencias
- Cerrar sesión
- Cambiar rol a...

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Área personal
- Páginas del sitio
- Mis cursos
 - Competencias Clave
 - CCSE
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Ajustes de la página principal
 - Activar edición
 - Editar ajustes
 - Usuarios
 - Filtros
 - Informes
 - Copia de seguridad
 - Restaurar
 - Banco de preguntas
- Administración del sitio

Buscar

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

El **bloque de navegación** está situado en la parte izquierda.

En la página de **Inicio** de **Moodle**, el bloque de navegación en que aparece contiene:

- **Navegación**
- **Administración**
- **Calendario**
- **Avisos recientes**
- **Menú principal**

La estructura del **bloque de navegación** cambia cuando accedemos a un curso y navegamos por él.

Si estamos en una página de la web en la que no encontramos el enlace para ir a la página que nos interesa, hacemos clic en el enlace *Área Virtual CPEBPA José María Iribarren* de la barra superior para volver a la *Página Principal* (home) y ver el bloque de navegación inicial.

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Área personal
- Páginas del sitio
- Mis cursos
 - Competencias Clave
 - CCSE
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Ajustes de la página principal
 - Banco de preguntas
- Administración del sitio

CALENDARIO

noviembre 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

AVISOS RECIENTES

(Aún no se han publicado noticias.)

MENÚ PRINCIPAL

- Anuncios de la página

Bloque de navegación

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Mis cursos

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda
Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en Competencia Clave: Competencia matemática - N2 que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez
Profesor: Ana Fernández

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

En la **parte superior** del **panel central** vemos una imagen del *CPEBPA José María Iribarren*. Si pulsamos sobre el nombre o sobre la imagen accedemos a la página web del centro de formación.

<https://cepajmiribarren.educacion.navarra.es>

En la **parte inferior** vemos los cursos en los que estoy matriculado y todos los cursos que ofrece el *CPEBPA José María Iribarren* en su aula virtual *Moodle*.

Los cursos están ordenados de forma vertical, uno debajo del otro.

Cada fila da información sobre un curso.

En la parte izquierda de cada está escrito el **nombre del curso** y los **docentes** que lo imparten en el aula virtual.

En la parte derecha vemos una **imagen identificativa** y una **descripción general del curso**

Para acceder a un curso es necesario estar matriculado.

Si te interesa acceder a un curso en el que no estás matriculado, puedes pedir información enviando un email al administrador del sitio.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Hay varias formas de acceder a los cursos en los que estás matriculado:

- Desde el **bloque de navegación**, haciendo clic en *Mis cursos*.
- Desde el **panel central**, haciendo clic sobre el nombre o la imagen del curso:

- ✓ *Pulsando sobre el texto*

Se accede al curso en la misma ventana .

Es útil si se accede desde el móvil, donde resulta más incómodo moverse entre ventanas .

- ✓ *Pulsando sobre la imagen*

Se accede al curso en una ventana emergente

Es útil si se usa en un ordenador porque podemos movernos entre la página principal, la página del curso, etc.

Todas las formas de acceso al curso me llevan a la página web *General* del curso.

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Anuncios de la página
- Cursos

CALENDARIO

OCTUBRE 2022

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

MENÚ PRINCIPAL

- Anuncios de la página

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Enlaces a página web en ventana emergente

Cursos disponibles

COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICAS N2

Profesor: Ester Beitia Bujanda
Profesor: José Manuel Ibero Albo

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Competencia matemática - N2** que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, según se establece en el artículo 20.2 del RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Profesor: Julen Calvo Jiménez
Profesor: Ana Fernández
Profesor: María Yoldi Sangüesa

Curso para obtener el Certificado en **Competencia Clave: Competencia Digital - N2** que permite lograr el nivel de competencias clave en el ámbito digital para el acceso a los **Certificados de Profesionalidad de nivel 2**.

Nombre del curso

Pulsando sobre el texto se accede al curso en la misma ventana => útil si se accede desde el móvil, donde resulta más incómodo moverse entre ventanas

COMPETENCIAS CLAVES SOCIALES Y CÍVICAS

Las **competencias sociales y cívicas** conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales.

Imagen identificativa y descripción general del curso

Pulsando sobre la imagen se accede al curso en una ventana emergente => útil si se usa en un ordenador porque podemos movernos entre la página principal, la página del curso, etc.

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

El curso **Competencia Clave Digital N2** del *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren* tiene un encabezado que aparece en la parte superior de todos los bloques de formación del curso.

Esta parte común contiene herramientas de comunicación para docente y alumnos se comuniquen entre sí.

➤ Avisos:

- ✓ En este foro sólo escribe la persona que imparte la formación.
- ✓ Lo utilizará para comunicar noticias de interés para todas las personas que realizan la formación.
- ✓ Es una herramienta de comunicación online asíncrona, es decir, el docente escribe un mensaje y cada persona lo puede leer en cualquier momento y tantas veces como quiere,

➤ Preguntas

- ✓ Pueden escribir todas las personas que imparten y/o reciben la formación online.
- ✓ Es un foro donde plantear dudas, solicitar material de refuerzo o de ampliación, etc.
- ✓ Asíncrona, es decir, cada persona escribe y lee el foro cuando quiere y tantas veces como quiera.

➤ Tutoría online

- ✓ Herramienta de comunicación síncrona (a tiempo real) y asíncrona (se guarda para leerlo después):
- ✓ Chat semanal para que el docente y los alumnos se comuniquen a tiempo real (*in streaming*)
- ✓ Los chats de tutoría se guardan por si alguna persona no puede conectarse a la hora programada.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

➤ Sistema de mensajería

- ✓ Tiene el icono de un mensaje
- ✓ Se utiliza cuando una persona quiere comunicarse con otra de forma individual, tanto con el docente como con otros y otras compañeras del curso.
- ✓ Funciona igual que WhatsApp, Telegram, chats de redes sociales, etc.

➤ Avisos

- ✓ Tiene el icono de una campana
- ✓ El número que aparece junto a la campana nos indica cuantos avisos tenemos sin leer
- ✓ Si no aparece ningún número indica que no tenemos avisos pendientes de leer.

➤ Guía del curso Competencia Clave Digital N2

- ✓ Es un enlace para ver y descargar un documento PDF que explica cómo realizar este curso con aprovechamiento.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

moodle2_josemariairibarren Español - Internacional (es) Avisos Administrador Moodle CPEBPA José María Iribarren Estudiante

Mensajes

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [Competencias Clave](#) ▶ [Ámbito científico-tecnológico](#) ▶ [CCDIGITAL](#)

AVISOS

Información relevante, avisos y novedades.
 En este foro únicamente puede escribir el docente.

PREGUNTAS

Foro dudas
 En este foro puedes preguntar cualquier duda que tengas, la resolveremos lo antes posible.
Recuerda que la única pregunta tonta es la que no se hace. ¡Pregunta sin miedo!

TUTORÍA ONLINE

Preguntas y respuestas a tiempo real
 En esta actividad de chat puedes preguntar tus dudas, repasar los contenidos que has trabajado en las actividades del curso, o ampliar los temas que te parecen más interesantes para tu vida personal y profesional.
El chat de tutoría online estará activa todos los viernes a las 10 h.
Las sesiones de chat se guardan, y puedes leerlas y repasarlas siempre que lo necesites.

Guía del curso Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)

[Guía del curso Competencia Clave Digital N2 \(FCOV03\)](#)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Debajo de la cabecera del curso hay cinco bloques con información sobre el curso, contenidos, actividades interactivas, sesiones de formación, de refuerzo, de ampliación, resúmenes, ejemplos de APC, etc.

The screenshot displays the Moodle course structure for 'Competencia Digital N2'. It consists of five main blocks, each with a header and a corresponding banner image:

- Competencia Digital N2 - FCOV03**: Course header for the Digital Competence N2 - FCOV03. Description: 'Curso para obtener el Certificado en Competencia Clave: Competencia Digital - N2 que permite lograr el nivel de competencias clave en el ámbito digital para el acceso a los Certificados de Profesionalidad de nivel 2.' Metadata: Etiquetas: 3 Archivos: 4 Carpetas: 2.
- Competencia Digital N2. Módulo 1**: Module 1 header. Metadata: Etiquetas: 7 Paquetes SCORM: 13 Archivos: 3 URLs: 15 Tareas: 2.
- Competencia Digital N2. Módulo 2**: Module 2 header. Metadata: Etiquetas: 6 Paquetes SCORM: 14 URLs: 15 Tareas: 6 Archivos: 2.
- Competencia Digital N2. Módulo 3**: Module 3 header. Metadata: Etiquetas: 6 Paquetes SCORM: 13 URLs: 16 Tareas: 4 Archivos: 2.
- Píldoras de Aprendizaje Interactivo (PAI)**: Interactive Learning Pills header.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Competencia Clave Digital N2 – FCOV03

Es un **bloque informativo**.

No es obligatorio hacerlo para **certificar la Competencia Clave Digital N2**.

Contiene páginas web y archivos para que la persona tenga más accesible toda la información del curso en **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**:

- ✓ Página web para presentar el curso **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**.
- ✓ Página web del **módulo 1** del curso **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**.
- ✓ Página web del **módulo 2** del curso **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**.
- ✓ Página web del **módulo 3** del curso **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**.
- ✓ Carpeta con documentos PDF de todas las sesiones de formación del curso **Competencia Clave Digital N2 (FCOV03)**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Es un **bloque de formación**.

Contiene **actividades** que es **obligatorio** realizar para **certificar la Competencia Clave Digital N2** y otras **optativas** para **reforzar y ampliar** los contenidos obligatorios.

➤ **Actividades obligatorias**

- ✓ Paquetes SCORM: **registran** las **horas de formación** y **certifican** la adquisición de cada uno de los **contenidos** de la **FCOV03**.

➤ **Actividades optativas**

- ✓ Actividades interactivas
- ✓ Tareas
- ✓ Enlaces a listas de reproducción de YouTube.
- ✓ Enlaces a páginas web de referencia (SNE-NL, INCIBE, OSI, etc.)
- ✓ Resumen del Módulo 1 (documento PDF que podemos ver y descargar)
- ✓ Ejemplos de APC M1.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Es un **bloque de formación**.

Contiene **actividades** que es **obligatorio** realizar para **certificar la Competencia Clave Digital N2** y otras **optativas** para **reforzar y ampliar** los contenidos obligatorios.

➤ **Actividades obligatorias**

- ✓ Paquetes SCORM: **registran** las **horas de formación** y **certifican** la adquisición de cada uno de los **contenidos** de la **FCOV03**.

➤ **Actividades optativas**

- ✓ Actividades interactivas
- ✓ Tareas
- ✓ Enlaces a listas de reproducción de YouTube.
- ✓ Enlaces a páginas web de referencia (SNE-NL, INCIBE, OSI, etc.)
- ✓ Resumen del Módulo 2 (documento PDF que podemos ver y descargar)
- ✓ Ejemplos de APC M1.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Es un **bloque de formación**.

Contiene **actividades** que es **obligatorio** realizar para **certificar la Competencia Clave Digital N2** y otras **optativas** para **reforzar y ampliar** los contenidos obligatorios.

➤ **Actividades obligatorias**

- ✓ Paquetes SCORM: **registran** las **horas de formación** y **certifican** la adquisición de cada uno de los **contenidos** de la **FCOV03**.

➤ **Actividades optativas**

- ✓ Actividades interactivas
- ✓ Tareas
- ✓ Enlaces a listas de reproducción de YouTube.
- ✓ Enlaces a páginas web de referencia (SNE-NL, INCIBE, OSI, etc.)
- ✓ Resumen del Módulo 3 (documento PDF que podemos ver y descargar)
- ✓ Ejemplos de APC M3.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Los *paquetes SCORM* del **módulo 1**, **módulo 2** y **módulo 3** del curso **Competencia Clave Digital N2** **registran** las *horas de formación* y **certifican** la *adquisición de cada uno de los contenidos* de la **FCOV03**.

Tienen el icono

Cada paquete SCORM tiene 6 partes:

1. **¡Empezamos!**: ideas clave sobre el contenido que se va a trabajar en el paquete SCORM.
2. **Sesión M1 ACx Cx.y**: video de formación del contenido que se trabaja en el paquete SCORM.
3. **Sesión M1 ACx Cx.y (PDF)**: documento en formato PDF del contenido del paquete SCORM.
4. **¡Ya estamos!**: actividades interactivas de asimilación, refuerzo y ampliación del contenido que se trabaja en ese paquete SCORM.
5. **¡3, 2, 1!**
6. **Cuestionario**: se puede realizar tantas veces como sea necesario. Cuando se alcanza 8 sobre 10 el sistema certifica como superado ese contenido.

Es **obligatorio** realizar **todos** los **paquetes SCORM** del módulo para presentarse a la **APC** y certificarlo.

Unos paquetes se realizarán en las sesiones de formación presenciales y otros de forma autónoma en el *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren*, pero siempre con la tutorización y acompañamiento del docente del curso de formación online **Competencia Clave Digital N2**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Píldora de Aprendizaje Interactivo (PAI)

Este recurso contiene **Píldoras de Aprendizaje Interactivo (PAI)** sobre *WhatsApp, Google, las TICs, la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual, el metaverso, el certificado digital cl@ve* y también sobre *netiqueta, seguridad en Internet, WiFi, Bluetooth, hackeo en el móvil, etc.*

Cada **PAI** es un video explicativo y, cuando se detiene, deberás poner en práctica tus competencias digitales para resolver la interacción.

El tamaño estándar del video es pequeño para que tengan cabida las interacciones, que son fotogramas que aparecen a su derecha cuando el video se detiene.

Puedes ver el video a pantalla completa pero, cuando se detenga, debes pulsar 2 veces la tecla **Esc** para salir del modo pantalla completa y ver la interacción.

Cuando resuelvas la interacción, vuelves a dar al y sigues viendo el video a tamaño estándar o pantalla completa.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

Cuando hayamos terminado de navegar en el Aula Virtual, accedemos a nuestro **Perfil**, el bloque situado en la parte superior derecha, y hacemos clic en **Cerrar sesión**.

RECUERDA: No es necesario Cerrar sesión desde mi Perfil, y cerrar el navegador web, porque el Aula Virtual cierra automáticamente la sesión inactiva a las dos horas, pero es conveniente hacerlo para que nadie navegue con nuestro usuario, sobre todo si utilizamos dispositivos de uso común, o nos conectamos a través de redes wifi de acceso público.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.1 Moodle

2.1.1.2 Estructura y navegación en Moodle

moodle2_josemariairibarren Español - Internacional (es) ▼ María Yoldi Sangüesa

Aula virtual del CPEBPA José María Iribarren

Icono para cerrar sesión y salir del aula virtual

Área personal

- Perfil
- Calificaciones
- Mensajes
- Preferencias
- Cerrar sesión
- Cambiar rol a...

NAVEGACIÓN

- [Página Principal](#)
- [Área personal](#)
- ▶ Páginas del sitio
- ▼ Mis cursos
 - ▶ Competencias Clave
 - ▶ CCSE
 - ▶ Cursos

ADMINISTRACIÓN

- ▼ Ajustes de la página principal
 - [Activar edición](#)
 - [Editar ajustes](#)
 - ▶ Usuarios
 - ▼ Filtros
 - ▶ Informes
 - [Copia de seguridad](#)
 - [Restaurar](#)
 - ▶ Banco de preguntas
- ▶ Administración del sitio

Buscar

JMª IRIBARREN
CPEBPA
CPEBPA José María Iribarren
Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

CENTRO de EDUCACIÓN de PERSONAS ADULTAS
JOSÉ Mª IRIBARREN

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

